

Олексій Наливайко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Інна Кулакова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
innaakul15@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1011-9318>

Oleksii Nalyvaiko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Inna Kulakova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
innaakul15@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1011-9318>

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТАГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ USE OF INSTAGRAM IN THE PROCESS OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES

Анотація. У контексті збільшення ролі соціальних мереж як засобів для неформальної освіти, Інстаграм став популярним додатком для вивчення англійської мови, а не тільки засобом для спілкування. Викладачі поширюють корисну інформацію завдяки таким функціям як описи до публікацій, stories та прямі ефіри.

Ключові слова: Інстаграм, підписник, викладання, публікація, прямий ефір.

Abstract. In the context of increasing the role of social networks as a means of non-formal education, Instagram has become a popular application for learning English, not just a means of communication. Teachers share useful information through such features as publication descriptions, stories, and live broadcasts.

Keywords: Instagram, subscriber, teaching, publication, live broadcast.

На сьогоднішній день використання соціальної мережі Інстаграм займає чималу кількість часу у багатьох людей, бо цей додаток застосовується не тільки для спілкування, але й для ведення бізнесу та отримання нової інформації [1]. Саме тому ця соціальна мережа розглядається не тільки як спосіб для розваг, а використовується також в освітніх цілях. Через це наразі є дуже популярними освітні інтернет-сторінки, де професіонали із різних сфер діляться своїм досвідом, а також актуальною та цікавою інформацію за їхньою тематикою. Так, окремо необхідно виділити блоги з англійської мови, де викладачі не тільки розповідають про корисні джерела для вивчення мови, але й пояснюють граматичні правила та лексику.

Дослідники визначають Інстаграм як платформу для тренування різних аспектів англійської мови, зокрема Л. Халітова та Г. Гімалетдінова акцентують увагу у своїх дослідженнях на використанні Інстаграм для покращення навичок слухання [2, с. 6155]. Так, дослідниці стверджують, що короткі відеоролики (з обмеженням до 30 секунд) не втомлюють користувачів і не займають багато часу, що є важливим фактором, який стимулює вивчення

мови. Відсутність опції “пауза” робить слухання схожим на справжнє спілкування. Слухач повинен зосередитися на голосі оратора, намагаючись зрозуміти все з першого разу. Інтерактивність та яскравий інтерфейс Інстаграм – це додаткові переваги для сучасної особистості. Ю. В. Улибишева та Д. А. Старкова розглядають Інстаграм як засіб розвитку письмово-комунікативних умінь на уроках іноземної мови в середній школі [3, с. 35]. У зв'язку з цим вони запропонували учням вести свої сторінки в Інстаграм англійською мовою, включаючи написання постів, публікації stories та проведення прямих ефірів. На думку дослідниць, такий формат дозволяє учням практикувати англійську мову поза уроками в школі.

Проаналізувавши вищенаведені дослідження, можна зробити висновок, що у сучасному світі Інстаграм використовується не тільки для соціальних потреб, цей додаток також надає користувачам простір для вивчення іноземної мови [4]

Платформа Інстаграм швидко розвивається. Якщо в грудні 2010 року (через 3 місяці після запуску додатку) було зареєстровано 1 мільйон осіб, то в червні 2021 кількість активних користувачів сягає 1 мільярд [5]. Необхідно зазначити, що Інстаграм популярний серед молоді, за даними дослідницького центру Pew, більшість становлять користувачі у віці 18-29 років (37%) [6]. Підкреслимо, що молоді люди, які використовують мобільні додатки в навчальних цілях, почуваються комфортно в електронному середовищі, і їх увага зосереджена на змісті, а не на технічних питаннях.

Між іншим, Інстаграм пропонує наступні функції:

- робити опис до зображень, у якому користувачі діляться своїми думками;
- викладати фото і знімати короткі відео по 15 секунд, використовуючи функцію stories;
- проводити опитування, тести, вікторини, голосування в stories, а також задавати питання і відповідати на них;
- зберігати довгі відео в форматі IGTV;
- проводити прямі ефіри та зберігати їх;
- спілкуватися за допомогою особистих повідомлень в Direct і коментарів під публікаціями [7].

Усі вищеперераховані функції можуть бути застосовані під час викладання англійської мови на платформі Інстаграм наступним чином:

1. Створення зображень з описом, де викладач може ділитися наступною інформацією:

- пояснити певний граматичний момент. Звернемо увагу, що викладачу не потрібно завантажувати повноцінне пояснення великої граматичної теми, набагато ефективніше буде роз'яснити складний момент, у якому учні часто припускаються помилок;
- ознайомити підписників з лексикою за конкретною тематикою (можна додавати не тільки слова, але й колокації та ідіоми);

- завантажити підбірку ресурсів для вивчення англійської мови (книги, словники, серіали, додатки та ін.);
- розповідати про найпоширеніші помилки під час вивчення англійської;
- ділитися порадами для вивчення мови;
- поширювати актуальну інформацію з англомовного світу.

У коментарях до публікації підписники можуть спілкуватися англійською мовою, обмінюючись власними думками.

2. Функція *stories* включає в себе велику кількість інструментів для викладання англійської мови:

- повторення граматики/лексики, викладеної в описах до публікацій за допомогою тестів/вікторин;
- створення інтерактивних рубрик (наприклад, «слово дня», «ідіома дня», «новина тижня»);
- виправлення помилок підписників у словах/реченнях, які вони залишають у повідомленнях або коментарях;
- розбір фрагментів фільму або пісні з метою покращення навичок аудіювання;
- завантаження фотографії у *stories* та підпис предметів, зображених на світлині;
- розповідь про своє життя англійською мовою у форматі відео (викладач може не тільки розповідати, але й дублювати свої слова текстом, щоб учні могли почути та прочитати інформацію, а також звернути увагу на незнайомі слова).

3. Проведення прямих ефірів включає в себе наступне:

- спілкування англійською мовою на певну тему (більше того, викладач може додавати до прямого ефіру підписників та спілкуватися з ними за допомогою коментарів);
- відповідь на запитання підписників (наприклад, підписник прохає пояснити певний граматичний момент або запитує, де шукати актуальні статті на тему бізнесу);
- проведення ігор з підписниками (наприклад, викладач прохає учнів написати в коментарі вивчені слова, а потім вони разом складають історію, використовуючи цю лексику).

Викладач має змогу зберегти прямий ефір, щоб ті учні, які не змогли вчасно підключитися до трансляції вчасно, мали можливість подивитися її пізніше.

Таким чином, з огляду на проведене дослідження, можна зробити висновок, що соціальна мережа Інстаграм більш не є додатком виключно для спілкування та публікації світлин з повсякденного життя, все більше і більше користувачів розглядає цей сервіс як платформу для неформальної освіти. Викладачі-блогери можуть ділитися цікавою та корисною інформацією з підписниками завдяки таким функціям соціальної мережі як додавання опису

до зображень, stories та прями ефіри. Поєднання розважального та освітнього контенту сприяє ефективності засвоєння нової інформації. У подальших дослідженнях ми плануємо розглянути, як функції соціальної мережі Інстаграм допомагають у викладанні та тренуванні таких аспектів англійської мови як говоріння, читання та аудіювання.

Список використаних джерел

1. Leaver T., Highfield T., & Abidin, C. Instagram: Visual social media cultures. 2020. John Wiley & Sons.
2. Khalitova L, Gimaletdinova G. Mobile technologies in teaching English as a foreign language in higher education: a case study of using mobile application Instagram. *Proceedings of ICERI2016 Conference*. 2016. pp. 6155-6156.
3. Старкова Д. А., Улыбышева Ю. В. Аккаунт в Instagram как средство развития письменно-коммуникативных умений на уроках иностранного языка в средней школе. 2020. С. 35-41.
4. Erarslan A. Instagram as an Education Platform for EFL Learners. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*. 2019. 18(3). С. 54-69.
5. Instagram Demographic Statistics: How Many People Use Instagram in 2021? URL: <https://backlinko.com/instagram-users> (дата звернення: 11.10.2021).
6. Pew Research Center. Demographics of key social networking platforms. URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2013/12/30/demographics-of-key-social-networking-platforms/> (дата звернення: 11.10.2021).
7. The Complete List of Instagram Features for Marketing Experts. URL: <https://sproutsocial.com/insights/instagram-features/> (дата звернення: 11.10.2021).